

II SINASPO

II SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Avanços e Desafios na Saúde Pública e Ocupacional

02 e 03 de maio de 2025

DETERMINAÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO EM BARRAS DE CHOCOLATE COMERCIALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Edna Emy Kumagai Arakaki¹
Lidiane Raquel Verola Mataveli²
Maria de Fatima Henriques Carvalho³
Richard Matsuzaki⁴
Janete Alaburda⁵

¹Instituto Adolfo Lutz, Núcleo de Contaminantes Inorgânicos, edna.arakaki@ial.sp.gov.br

²Instituto Adolfo Lutz, Núcleo de Contaminantes Inorgânicos, lidiane.mataveli@ial.sp.gov.br

³Instituto Adolfo Lutz, Núcleo de Contaminantes Inorgânicos, maria.carvalho@ial.sp.gov.br

⁴Instituto Adolfo Lutz, Núcleo de Contaminantes Inorgânicos, richard.matsuzaki@ial.sp.gov.br

⁵Instituto Adolfo Lutz, Centro de Contaminantes, janete.alaburda@ial.sp.gov.br

DOI:10.5281/zenodo.15390352

Resumo

O chocolate é o derivado de cacau mais amplamente consumido no mundo, em razão de suas características sensoriais e aos benefícios que seus compostos bioativos podem trazer à saúde. No entanto, o aumento do consumo de chocolates com maiores porcentagens de cacau podem representar um risco à saúde devido à possível contaminação por metais pesados, principalmente cádmio e chumbo. Neste estudo, visando à proteção da saúde do consumidor, analisamos chocolates com porcentagens de cacau acima de 40% de diferentes marcas comercializadas no Estado de São Paulo. Para a determinação de Pb e Cd, as amostras foram submetidas à digestão ácida em bloco digestor e as medições foram realizadas utilizando-se um espectrômetro de absorção atômica com forno de grafite (PinAAcle 900 T, Perkin Elmer). Os resultados indicam que todas as amostras analisadas apresentaram teores dentro do limite máximo tolerado (LMT) pela legislação brasileira para Cd (0,30 mg/kg) e para Pb (0,40 mg/kg), mas considerando que há uma ampla diversidade de marcas e procedências do cacau, recomenda-se a continuidade do estudo para assegurar a segurança alimentar coletiva.

Palavras-Chaves: Chocolate; Cádmio; Chumbo; Forno de grafite; Saúde.

1. INTRODUÇÃO

O chocolate, o doce mais popular do mundo, existe em várias formas, cores e sabores. É produzido a partir dos frutos do cacauzeiro (*Theobroma cacao L.*), uma árvore cultivada principalmente na África Ocidental, América Central e do Sul e Ásia (DAHER *et al.*, 2023). As amêndoas do cacau passam por processos de fermentação, secagem, torrefação e moagem. Posteriormente, são incorporados ingredientes como açúcar, leite em pó e manteiga de cacau, a mistura resultante é submetida a processos tecnológicos, incluindo refino, conchagem, temperagem e moldagem, os quais constituem etapas essenciais para a obtenção das propriedades sensoriais e físico-químicas características do produto final. (SINGH; KHEDKAR; CHANDRA, 2024).

Bahia e Pará são os maiores produtores de amêndoas de cacau no Brasil, respondendo em 2024 por cerca de 96% da produção nacional de acordo com Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC, 2024). O Brasil ainda não produz o suficiente para suprir a demanda da indústria nacional, importando de países como Costa do Marfim e Gana, regiões que devido as características geológicas de seus solos enfrentam desafios ambientais relacionados à contaminação por metais, especialmente cádmio.

Segundo a Resolução RDC nº 723, de 01 de julho de 2022 o chocolate é definido como o produto obtido a partir da mistura de derivados de cacau (*Theobroma cacao L.*), massa, pasta ou liquor de cacau, cacau em pó e ou manteiga de cacau, com outros ingredientes, podendo apresentar recheio, cobertura, formato e consistência variados. Ainda, segundo essa Resolução, para ser considerado chocolate o produto deve ser constituído de, no mínimo, 25% de sólidos totais de cacau ou 20% de sólidos totais de manteiga de cacau, no caso do chocolate branco (BRASIL, 2022).

A divulgação na mídia e a conscientização dos consumidores sobre os impactos da alimentação na saúde proporcionaram ao longo dos anos um aumento no consumo de chocolates com porcentagens mais elevadas de cacau, pois além deles apresentarem uma menor concentração de açúcares, são ricos em polifenóis. Acredita-se que o cacau ajuda a combater radicais livres, melhora a saúde cardiovascular, a função cerebral, a regulação da glicose, reduza o estresse e proteja contra doenças inflamatórias (EFRAIM *et al.*, 2011; ALLEN *et al.*, 2008; TAUBERT *et al.*, 2007; DAHER *et al.*, 2023; PATEL *et al.*, 2019; TAN *et al.*, 2021).

No entanto, o aumento do consumo de chocolates com maiores porcentagens de cacau traz um alerta sobre a segurança alimentar, pois diversos estudos demonstram que quanto maior a porcentagem de cacau nos chocolates, maior a probabilidade da presença de

metais como o cádmio (Cd) e o chumbo (Pb) (VILLA; PEIXOTO; CADORE, 2014). Esses elementos são cumulativos no organismo humano e, quando ingeridos de forma contínua, mesmo em baixas concentrações, podem causar efeitos adversos significativos, como toxicidade renal, efeitos neurocomportamentais e danos ao sistema cardiovascular, além de apresentarem potenciais propriedades carcinogênicas (ABT e ROBIN, 2020; OLIVEIRA *et al.*, 2021). A questão da contaminação do chocolate é particularmente preocupante para crianças, que consomem mais chocolate por unidade de peso corporal do que adultos. Já foi demonstrado que o consumo de chocolate por crianças pode contribuir significativamente para o acúmulo de metais em seus corpos, o que pode afetar negativamente seu desenvolvimento (YANUS, 2014; ERDOGAN *et al.*, 2024).

A contaminação do chocolate por metais pode ocorrer em diversas etapas de sua cadeia produtiva, desde o cultivo do cacau em solos naturalmente ricos em metais, como o cádmio, ou em solos contaminados antropicamente, até a adoção de práticas inadequadas durante a colheita, fermentação, secagem, transporte e processamento industrial (GODEBO *et al.*, 2024; PORRAS *et al.*, 2025).

Levando em consideração os fatos apresentados, este estudo teve como objetivo avaliar a concentração de cádmio e chumbo em barras de chocolate com porcentagens de cacau maior que 40% comercializadas em diferentes cidades do Estado de São Paulo.

2. METODOLOGIA

Amostras

Um total de 24 amostras de chocolate em barra de 11 marcas, com porcentagem mínima de 40% de cacau na sua composição, foram adquiridas em estabelecimentos comerciais do Estado de São Paulo. Barras de chocolate adicionadas de outros componentes (por exemplo castanhas e frutas secas) foram excluídas da aquisição de amostras. Entre as 11 marcas, o número de marcas de produção local foi de sete, duas eram de marcas internacionais de fabricação local e duas eram de marcas importadas. Os metais Cd e Pb foram determinados nas amostras, e foi realizada verificação de conformidade com os limites máximos estabelecidos na legislação brasileira.

Decomposição de amostras em bloco digestor

As amostras de chocolate em barra foram decompostas em um bloco digestor de grafite, revestido com Teflon[®], modelo SPB 50-24, marca Perkin Elmer. Foram pesadas aproximadamente 300 mg de amostra em um tubo de polipropileno de uso único, próprio para

utilização em bloco digestor, utilizando uma balança analítica, modelo AY 220, marca Shimadzu. Em seguida, foram adicionados 4 mL de ácido nítrico (65%, Suprapur[®], Merck), e a solução foi mantida em repouso por no mínimo 12 horas. Após este período foram adicionados 3 mL de peróxido de hidrogênio (30%, Suprapur[®], Supelco) e 3 mL de água ultrapura, produzida em um sistema MilliQ, modelo Direct 8, marca Millipore, e as soluções resultantes foram aquecidas a 120 °C, por três horas, em bloco digestor. Após o resfriamento das soluções, foi adicionada água ultrapura até o volume final de 25 mL. Foram feitas três repetições independentes do procedimento de decomposição para cada amostra.

Determinação de Pb e Cd por espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (GFAAS)

As medições de Cd e Pb foram realizadas utilizando-se um espectrômetro de absorção atômica com forno de grafite, com aquecimento transversal e correção longitudinal de *background* por efeito *Zeeman* (modelo PinAAcle 900 T, marca Perkin Elmer), equipado com autoamostrador (modelo AS 900, marca Perkin Elmer). As amostras foram injetadas em tubo de grafite pirolítico com aquecimento transversal e plataforma integrada (THGA). Como fonte de radiação utilizou-se lâmpadas de catodo oco (modelo Lumina, marca Perkin Elmer), empregando os comprimentos de onda 228,80 nm e 283,31 nm para cádmio e chumbo, respectivamente. Os parâmetros analíticos foram: tempo de integração: 3s; volume de amostra: 20 µL; volume de modificador químico: 5 µL contendo 0,0025 mg de Pd + 0,0015 mg de Mg(NO₃)₂ para Cd e 0,05 mg de NH₄H₂PO₄ + 0,003 mg de Mg(NO₃)₂ para Pb, sinal analítico: área do pico; gás: argônio. O programa de aquecimento utilizado nas determinações de Cd e Pb encontra-se descrito na tabela 1.

Tabela 1 - Programa de aquecimento utilizado para a determinação de Cd e Pb em chocolates em barra por GFAAS

Etapa	Temperatura (°C)	Rampa (s)	Patamar (s)	Fluxo de gás (mL/min)	Leitura
Secagem 1	110	5	30	250	
Secagem 2	130	15	30	250	
Pirólise	500 ^a 850 ^b	10	20	250	
Atomização	1500 ^a 1600 ^b	0	3	0	X
Limpeza	2500	1	3	250	

^aCd; ^bPb.

As curvas analíticas foram construídas a partir de uma solução de material de referência certificado, com concentração de 1000 mg/L para ambos os analitos (Inorganic Ventures). A exatidão do método foi avaliada utilizando-se amostras fortificadas com material de referência certificado (Supelco TraceCert) nas concentrações de 1,0 µg/L e 2 µg/L de Cd e

Pb, respectivamente. As soluções de trabalho foram diluídas em ácido nítrico grau ultrapuro (HNO₃ 65%, Suprapur[®], Merck) 1%. As características analíticas do método são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 - Características analíticas dos métodos analíticos utilizados para determinação de Cd e Pb em chocolate por GFAAS

Parâmetro	Valor	
	Cd	Pb
Faixa de trabalho (µg/L)	0,25 – 4,0	2,0-10,0
Limite de detecção (mg/kg)	0,01	0,06
Limite de quantificação (mg/kg)	0,02	0,17
Precisão (Repetibilidade) (CV)	2,1%	3,1
Exatidão (recuperação)	83%	111%

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados das concentrações de Cd e Pb em amostras de chocolate em barra estão indicados na Tabela 3.

Tabela 3 - Resultados das determinações de Cd e Pb em amostras de chocolate em barra, com diferentes porcentagens de cacau

AMOSTRA	MARCA	% CACAU	Cd ± DP (mg/kg)	Pb ± DP (mg/kg)
1	A	70	0,074 ± 0,002	<LQ
2	A	70	0,079 ± 0,003	<LQ
3	A	53	0,046 ± 0,003	<LQ
4	A	53	0,049 ± 0,001	<LQ
5	B	70	0,076 ± 0,003	<LQ
6	B	60	0,061 ± 0,003	<LQ
7	B	60	0,061 ± 0,002	<LQ
8	B	40	0,035 ± 0,003	<LQ
9	B	40	0,033 ± 0,002	<LQ
10	C	60	0,136 ± 0,005	<LQ
11	C	60	0,133 ± 0,003	<LQ
12	C	40	0,112 ± 0,002	<LQ
13	D	70	0,056 ± 0,002	<LQ
14	D	55	0,029 ± 0,002	<LQ
15	E	50	0,040 ± 0,001	<LQ
16	E	50	0,038 ± 0,004	<LQ
17	F	40	0,041 ± 0,003	<LQ
18	F	40	0,036 ± 0,001	<LQ
19	G	60	0,043 ± 0,005	<LQ
20	H	55	0,085 ± 0,003	<LQ
21	I	45	0,023 ± 0,002	<LQ
22	J	75	0,046 ± 0,002	<LQ
23	K	40	0,036 ± 0,002	<LQ

24	L	40	0,034 ± 0,002	<LQ
LQ (Limite de quantificação) = 0,17 mg/kg				

Podemos observar que, para o Pb, todos os resultados estavam abaixo do limite de quantificação do método. Já o Cd foi quantificado em todas as amostras, porém sempre abaixo do Limite Máximo Tolerado pela legislação brasileira (LMT = 0,30 mg/kg). A indicação de que todas as amostras apresentaram concentrações quantificáveis para Cd pode estar relacionada à capacidade que os cacauzeiros exibem de extrair quantidades substanciais deste metal dos solos em comparação com outras espécies de plantas, sem impactar significativamente seu crescimento e desenvolvimento, sendo esta planta classificada como um acumulador moderado de Cd (ERDOGAN *et al.*, 2024).

Já os dados obtidos em um estudo anterior (ARAKAKI *et al.*, 2024), onde foram analisadas amostras de cacau em pó, comercializadas a granel, indicaram altas concentrações de Cd e Pb, sendo 82% das amostras para Cd e 73% das amostras para Pb, com concentrações acima do LMT estabelecido pela legislação brasileira para chocolates e produtos a base de cacau com mais de 40% de cacau. Os LMT para Cd e Pb são 0,30 mg/kg e 0,40 mg/kg, respectivamente.

Com relação às diferentes marcas avaliadas, é possível notar a concordância dos resultados de concentração de Cd entre uma mesma marca, com a mesma porcentagem de cacau. Por exemplo, os chocolates da marca A, com 70% de cacau, apresentaram concentrações de Cd de 0,074 mg/kg e 0,079 mg/kg, e aqueles com 53% de cacau, concentrações de 0,046 mg/kg e 0,049 mg/kg.

Segundo Villa e colaboradores, em um estudo que analisou 30 amostras de chocolates comercializados no Brasil, os chocolates amargos apresentaram concentrações mais elevadas de Cd e Pb em comparação aos chocolates ao leite e branco. Além disso, foram observadas correlações lineares entre a porcentagem de cacau nos chocolates e as concentrações de metais, indicando que, à medida que a porcentagem de cacau aumenta, também aumentam os níveis de Cd e Pb.

A constatação de que a maior porcentagem de cacau em produtos de chocolate está fortemente associado a níveis elevados de metais se reflete também nas legislações, onde os limites máximos variam de acordo com a porcentagem de cacau no produto analisado, como pode ser observado na Tabela 4.

Tabela 4 – Limites para Cd e Pb preconizados pela legislação da Comunidade Europeia e do Brasil

Órgão regulador	Tipo de produto	Limite máximo de Cd (mg/kg)	Limite máximo de Pb (mg/kg)
União Européia (EU, 2023)	Chocolate com < 30% de cacau	0,10	Não consta
	Chocolate com 30% a < 50% de cacau	0,30	Não consta
	Chocolate com ≥ 50% de cacau	0,80	Não consta
	Cacau em pó (para bebidas)	0,60	Não consta
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2022)	Chocolates e produtos à base de cacau com mais de 40% de cacau	0,30	0,40
	Chocolates e produtos à base de cacau com menos de 40% de cacau	0,20	0,20

O aumento da concentração de Cd em relação à porcentagem de cacau também pôde ser observado nos resultados deste trabalho, conforme representado no gráfico boxplot, apresentado na Figura 1. Para a construção desse gráfico, as amostras foram divididas em quatro grupos, conforme a porcentagem de cacau: grupo 1, 45% e 40%; grupo 2, 55%, 53% e 50%; grupo 3, 60%; grupo 4, 75% e 70%.

Figura 1 – Representação da distribuição da concentração de cádmio em chocolates, agrupada segundo a porcentagem de cacau no produto.

Vemos aqui que à medida que a porcentagem de cacau aumenta a mediana da concentração de Cd também aumenta. Para o grupo 1, que possui a menor porcentagem de cacau, a mediana foi de 0,036 mg/kg. Os grupos 2 e 3 tiveram medianas de 0,043 mg/kg e 0,061 mg/kg, respectivamente. Por fim, o grupo com a maior porcentagem de cacau (grupo 4), apresentou a maior mediana, 0,074 mg/kg.

Ainda, segundo a figura 1, pode-se observar uma maior variabilidade no grupo com porcentagem de 60% de cacau e o maior valor máximo encontrado (0.136 mg/kg). Para este grupo, o Intervalo Interquartil (IIQ), representado pela distância entre o terceiro quartil (Q_3) e primeiro quartil (Q_1), foi 0,072 mg/kg.

Já o grupo com os chocolates com porcentagem de cacau de 40% e 45%, apesar do maior número de amostras ($n=8$), apresentou resultados mais uniformes (IIQ = 0,004 mg/kg).

Vale enfatizar que a absorção de Cd pelas plantas de cacau não depende apenas das concentrações totais deste metal no solo. Mesmo solos com baixos níveis de Cd podem resultar em uma absorção significativa deste metal pelo cacau, não sendo o Cd total do solo por si só um preditor confiável da sua disponibilidade para as culturas. Em vez disso, o pH do solo surge como o principal fator que influencia a absorção de Cd, seguido pela sua biodisponibilidade no solo, genótipo, localização geográfica, fertilizantes fosfatados e interações com minerais como zinco e manganês (ERDOGAN *et al.*, 2024).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com relação ao Cd, a escolha criteriosa da origem do cacau e a implementação de práticas agrícolas que minimizem esta contaminação podem ajudar a diminuir as concentrações encontradas.

A ausência de Pb detectável nas amostras analisadas é um indicativo positivo, refletindo boas práticas de controle na produção do chocolate.

É recomendável que os fabricantes de chocolate com alta porcentagem de cacau realizem monitoramentos periódicos para garantir a conformidade com os limites estabelecidos, a fim de assegurar a segurança alimentar do consumidor.

Por fim, ressaltamos a importância de estudos semelhantes a este com maior amostragem, maior diversidade de marcas e uma maior quantidade de chocolates importados, objetivando a promoção da Saúde Pública.

5. REFERÊNCIAS

ABT, E.; ROBIN, L. P. Perspective on cadmium and lead in cocoa and chocolate. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, [s.l.], v. 68, n. 46, p. 13008–13015, 2020.

DOI: 10.1021/acs.jafc.9b08295. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.9b08295>.

Acesso em: 21 abr. 2025.

ALLEN, R. R. *et al.* Daily consumption of a dark chocolate containing flavanols and added sterol esters affects cardiovascular risk factors in a normotensive population with elevated cholesterol. **The Journal of Nutrition**, [s.l.], v. 138, n. 4, p. 725–731, 2008.

DOI: 10.1093/jn/138.4.725. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022316622096456?via%3Dihub>. Acesso em: 19 abr. 2025.

ARAKAKI, E. E. K. *et al.* Determinação de cádmio, chumbo e mercúrio em cacau em pó a granel comercializado na cidade de São Paulo, Brasil. In: SIMPÓSIO ONLINE SULAMERICANO DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E CIÊNCIA DE ALIMENTOS, 3., 2024, online. **Anais eletrônicos** [...]. online, 2024. 6 p. Disponível em:

<https://www.even3.com.br/anais/anaistecali/810758-determinacao-de-cadmio-chumbo-e-mercurio-em-cacau-em-po-a-granel-comercializado-na-cidade-de-sao-paulo-brasil>. Acesso em: 29 abr. 2025.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS PROCESSADORAS DE CACAU (AIPC). **AIPC**, 2024. Disponível em: <https://aipc.com.br/recebimento-de-cacau-nacional-recua-374-no-primeiro-semester-de-2024/>. Acesso em: 19 abr. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC nº 723, de 1º de julho de 2022**. Dispõe sobre os requisitos sanitários para alimentos à base de cacau, chocolate e produtos similares. **Diário Oficial da União**. Poder executivo;. Brasília, DF, 6 jul. 2022. Seção 1, p. 226. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-723-de-1-de-julho-de-2022-412108668>. Acesso em: 19 abr. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Instrução Normativa- IN Nº 160, 1 de julho de 2022**. Estabelece os limites máximos tolerados (LMT) de contaminantes em alimentos. **Diário Oficial da União**. Poder Executivo, Brasília, DF, 6 jul. 2022. Seção 1, p. 227. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/07/2022&jornal=515&pagina=227>. Acesso em: 24 abr. 2025.

COMMISSION REGULATION (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealing Regulation (EC) No 1881/2006. **Official Journal of the European Union**, v. 119, p. 109-57. 2023. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0915>. Acessado em 24 abr. 2025.

DAHER, Z. *et al.* Cadmium Levels in Locally Produced and Imported Dark Chocolate in Lebanon. **Exposure and Health**, [s.l.], v. 16, p. 1127-39, 2023. DOI: 10.1007/s12403-023-00614-4.

Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12403-023-00614-4>. Acesso em 22 de abril de 2025. <https://doi.org/10.1007/s12403-023-00614-4>

EFRAIM, P. ; ALVES, A. B.; JARDIM, D. C. P. Revisão: Polifenóis em cacau e derivados: teores, fatores de variação e efeitos na saúde. **Brazilian Journal of Food Technology**, [s.l.], v. 14, p. 181–201, 2011.

ERDOGAN, A.; SEKER, M. E.; YUKSEL, B.; USTAOGLU, F.; YAZMAN, M. M.. Elemental composition and nutritional values of chocolate bars available in Turkish markets: An integrated health risk assessment study. **Journal of Food Composition and Analysis**, [s.l.], v. 135, 106629, 2024. DOI: 10.1016/j.jfca.2024.106629. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088915752400663X?via%3Dihub>. Acesso em: 22 de abr. de 2025.

GODEBO, T. R. *et al.* Occurrence of heavy metals coupled with elevated levels of essential elements in chocolates: health risk assessment. **Food Research International**, [s.l.], v. 187, 114360, 2024. DOI: 10.1016/j.foodres.2024.114360. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996924004307?via%3Dihub>. Acesso em: 19 abr. 2025.

OLIVEIRA, Ana Paula Ferreira *et al.* Cd and Pb in cocoa beans: occurrence and effects of chocolate processing. **Food Control**, v. 119, p. 107455, 2021. DOI: 10.1016/j.foodcont.2020.107455. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713520303716>. Acesso em: 19 abr. 2025.

PATEL, N. *et al.* Dark chocolate: consumption for human health. **Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry**, v. 8, p. 2887–2890, 2019. Disponível em: <https://www.phytojournal.com/archives/2019/vol8issue3/PartAO/8-2-565-157.pdf>

PORRAS, G. *et al.* Addressing Cadmium in Cacao Farmland: A Path to Safer, Sustainable Chocolate. **Agriculture**, [s.l.], v. 15, 433, 2025. DOI: 10.3390/agriculture15040433. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-0472/15/4/433>. Acesso em: 22 abr. 2025.

SINGH, P. K.; KHEDKAR, R. D.; CHANDRA, S. Chocolate: an overview of functional potential and recent trends in fortification. **Brazilian Journal of Food Technology**, Campinas, v. 27, p. e2023118, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bjft/a/d3VzvChSVJcMqkHXKW9cZ7H/?lang=en>. Acesso em: 19 abr. 2025.

TAN, T *et al.* The health effects of chocolate and cocoa: A systematic review. **Nutrients**, v. 13, n. 9, p. 2909, 2021. DOI: 10.3390/nu13092909. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8470865/>. Acesso em: 25 abr. 2025.

TAUBERT, D.; ROESEN, R.; SCHOMIG, E. Effects of cocoa and tea intake on blood pressure: a meta-analysis. **Archives of Internal Medicine**, v. 167, n. 7, p. 626–634, 2007. Disponível em: <http://doi.org/10.1001/archinte.167.7.626>. Acesso em: 19 abr. 2025.

VILLA, J. E. L.; PEIXOTO, R. R. A.; CADORE, S. Cadmium and lead in chocolates commercialized in Brazil. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, [s.l.], v. 62, n. 34, p. 8759–8763, 2014. DOI: doi/10.1021/jf5026604. Disponível em: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf5026604>.

YANUS, R. L. *et al.* Trace elements in cocoa solids and chocolate: an ICPMS study. **Talanta**, [s.l.], v. 119, p. 1–4, 2014. DOI: 10.1016/j.talanta.2013.10.048.

Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0039914013008473?via%3Dihub>.

Acesso em: 21 abr. 2025